

**КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЕКТОРІЇ ДОСТАВКИ КОНТЕЙНЕРА З
ВОГНЕГАСНОЮ РЕЧОВИНОЮ ДО БАГАТОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ****Калиновський А.Я.***к.т.н., доцент,***Поліванов О.Г.***викладач**Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна***COMPUTER MODELING OF THE TRAJECTORY DELIVERY CONTAINER WITH FIRE
EXTINGUISHER SUBSTANCE FOR MULTI-STORY BUILDING****Kalinovskyi A.,***Ph.D., associate professor,***Polivanov O.***teacher**National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv, Ukraine***Анотація**

Наведено спосіб розрахунку траєкторії доставки контейнера з вогнегасною речовиною до вікна багатоповерхового будинку, де виникла пожежа. При цьому у якості засобу доставки використовується імпульсний вогнегасник Тайфун-10, який перероблено у пневматичну гармату з метою доставки вогнегасних речовин дискретним способом. За основу розрахунків обрано розв'язки диференціальних рівнянь. Одержані результати доцільно покласти в основу тактики гасіння пожеж у багатоповерхових будинках. Вона характеризуватиметься оперативністю ліквідації пожежі, незалежно від стану під'їзних шляхів до будівлі, а також від існування різноманітних перепон безпосередньо на подвір'ї перед будинком. Все це дозволить запобігти поширенню пожежі завдяки її ліквідації «у перші хвилини».

Abstract

The method of calculating the trajectory of the delivery of a container with a fire-extinguishing substance to the windows of the upper floors of multi-story buildings where a fire broke out is presented. At the same time, the Tyfun-10 impulse fire extinguisher is used as a means of delivery, which has been converted into a pneumatic gun for the purpose of delivering fire-extinguishing substances in a discrete manner. Solutions of differential equations are chosen as the basis of calculations. The obtained results should be used as a basis for firefighting tactics in high-rise buildings. It will be characterized by the efficiency of fire elimination, regardless of the condition of the access roads to the building, as well as the existence of various obstacles directly in the yard in front of the building. All this will prevent the fire from spreading due to its elimination "in the first minutes".

Ключові слова: контейнер з вогнегасною речовиною, імпульсний вогнегасник, кут вильоту контейнера, точка перетину настільної і навісної траєкторій.

Keywords: container with fire extinguishing agent, impulse fire extinguisher, container departure angle, point of intersection of desktop and hanging trajectories.

Вступ.

Ефективність гасіння пожежі залежить від швидкості прибуття на місце пожежно-рятувальних підрозділів. Це дає шанс ліквідувати пожежу у початковій фазі, адже результат суттєво залежатиме від дій в «перші хвилини пожежі». На оперативність прибуття пожежних суттєво впливає стан під'їзних шляхів до будівлі, а також існування різноманітних перепон безпосередньо на подвір'ї перед будинком. Все це заважає швидкій доставці вогнегасних речовин до осередку пожежі. Особливо це стосується пожеж, які виникли у верхніх поверхах багатоповерхових будинків. В цьому випадку вогнегасну речовину для оперативності доцільно доставляти дистанційно – у нашому випадку – способом метання.

В даній роботі наведено спосіб розрахунку траєкторії доставки контейнера з вогнегасною речовиною до верхніх поверхів будинків, де виникла

пожежа. При цьому у якості засобу доставки використовується імпульсний вогнегасник Тайфун-10, який перероблено у пневматичну гармату для «дискретної» доставки вогнегасних речовин, поміщених у спеціальний контейнер. За основу розрахунків обрано розв'язки диференціальних рівнянь, відомих з теоретичної механіки. При цьому враховуються такі параметри: початкова швидкість і кут вильоту контейнера, маса і радіус (сферичного) контейнера, значення щільності повітря. А також враховуються характеристики форми контейнера - коефіцієнт опору середовищу (його парусність) і характерна площа опору його руху.

Отже, для реалізації на практиці способу доставки контейнера з вогнегасною речовиною до пожежі на верхніх поверхах будинків необхідно вміти розраховувати траєкторії його руху. За умови, що у якості засобу доставки використовується, наприклад, імпульсний вогнегасник у вигляді пневматичної гармати.

Для досягнення зазначеного необхідно обрати диференціальні рівняння для моделювання траєкторії доставки контейнера. Крім того, необхідно визначити пару кутів вильоту контейнера, які забезпечують існування настільної і навісної траєкторій. При чому, ці траєкторії мають перетинатися в заданій точці палаючого вікна. І, нарешті, необхідно скласти *maple* – програму побудови траєкторії доставки контейнера для заданої висоти вікна і відстані від імпульсного вогнегасника до стіни.

Перераховане вказує на актуальність обраної проблеми для подальшого розвитку основ розрахунку способів доставки вогнегасних речовин і застосування їх в підрозділах аварійно-рятувальних служб. Особливо це актуально для оперативного гасіння пожеж під час воєнного стану.

Мета роботи

Метою дослідження є розробка способу розрахунку траєкторії доставки контейнера з вогнегасною речовиною до вікна пожежі на верхніх поверхах будинків, коли у якості засобу доставки використовується імпульсний вогнегасник виду пневматичної гармати.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

- обрати диференціальні рівняння для моделювання траєкторії доставки контейнера з вогнегасною речовиною до вікон багатоповерхівок;
- описати пару кутів вильоту контейнера, які забезпечують існування настільної і навісної траєкторій, і які перетинаються в заданій точці вікна;
- скласти *maple* – програму побудови траєкторії доставки контейнера для заданої висоти палаючого вікна і заданої відстані від імпульсного вогнегасника до стіни.

Основна частина

При моделюванні геометричної форми траєкторії переміщення контейнера з вогнегасною речовиною приділимо увагу її адекватності. Для цього в диференціальні рівняння необхідно ввести певну кількість параметрів. На даному етапі досліджень будуть враховані основні фізичні величини, які суттєво впливатимуть на форму траєкторії.

При розрахунках доцільно використати поняття *коефіцієнта опору форми* – тобто безрозмірну величину, яка визначає реакцію середовища на рух контейнера [1]. Коефіцієнт опору форми визначається експериментально шляхом моделювання в аеро- або гідродинамічних трубах. Знання зазначеного коефіцієнта для конкретної геометричної форми контейнера дозволяє визначити силу опору динамічному напору середовища. Емпірично коефіцієнт опору форми визначається за формулою:

$$C_f = \frac{2F_o}{\rho v^2 S} \quad (1)$$

де

C_f - безрозмірний коефіцієнт опору форми;

F_o - сила опору, (в ньютонах);

ρ - щільність середовища, (кг/м³)

v - швидкість потоку (або тіла в потоці), (м/с);
 S - характерна площа перпендикулярно потоку, (м²);

Для сферичних тіл S є функцією від об'єму: $S = \pi R^2$

Якщо відомий коефіцієнт опору форми C_f , то силу опору F_o отримують з оберненої формули:

$$F_o = C_f \frac{\rho v^2}{2} S, \quad (2)$$

Далі в роботі вважатимемо, що контейнер має сферичну форму і рухається в повітрі при нормальних умовах (температура 20°C, атмосферний тиск 101,325 кПа, сухе повітря) на рівні моря. Тому абсолютне значення щільності повітря дорівнюватиме $\rho=1,2041$ кг/м³. Значення характерної площі перпендикулярно потоку для кульки діаметром 6,9 см приймемо рівним $3,5 \cdot 10^{-3}$ м². Вектор сили опору спрямуємо в протилежну сторону від вектору швидкості. Припустимо, що такого свого положення вектор сили опору не змінює протягом руху.

Запишемо диференціальні рівняння для кожної складової частини криволінійного руху. Вздовж осі абсцис тіло рухається під дією складової сили опору F_{ox} , з урахуванням другого закону Ньютона диференціальне рівняння руху вздовж вісі абсцис запишеться:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = - \frac{F_o \cos \alpha}{m}, \quad (3)$$

де m - маса тіла.

Вздовж осі ординат тіло буде рухатись під дією складової сили опору F_{oy} та сили тяжіння, і з урахуванням цього, рівняння руху вздовж осі ординат запишеться:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -g - \frac{F_o \sin \alpha}{m}, \quad (4)$$

де g - прискорення земного тяжіння. Підставляючи вираз (1) в формули (3) і (4) отримаємо:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = - \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 C_f \frac{\rho S \cos \alpha}{2m} \quad (5)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -g - \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 C_f \frac{\rho S \sin \alpha}{2m}$$

Розв'язуючи диференціальні рівняння при заданих початкових умовах

$$x(0)=x_0=0; y(0)=y_0=0;$$

$$x'(0) = v_{ox}; y'(0) = v_{oy},$$

за допомогою програми *maple* отримаємо *аналитичні вирази* для функцій $x(t)$ та $y(t)$. Переконавшись у достовірності цих формул можна на прикладах побудови графіків траєкторій з різними параметрами.

Покажемо результати виконання складеної програми побудови траєкторій доставки контейнерів до верхніх поверхів будинків. Для прикладу оберемо значення величин: $m=0.145$ (кг), $r:=0.069$ (м), $C_f= 0.01$, $\rho=1.2$, $S:=\pi*r^2$. Відстань

до будівлі $L=8$ (м), необхідна висота потрапляння у вікно поверху позначено H (м).

На рис.1 наведено (настільну) траєкторію, побудовану для $\alpha=1.31$, $v_0=20$; $H=18$, а на рис. 2 - (навісну) траєкторію для $\alpha=1.44$; $v_0=22,5$; $H=24$.

Рис. 1. Траєкторія для $\alpha=1.31$; $v_0=20$; $H=18$

Цікавим є питання сумісної побудови настільної і навісної траєкторій, які перетинаються в заданій точці, належній вікну з загорянням. Нехай в декартовій системі координат Oxy задано точку з координатами $M(x,y)$, належну перерізу вікна. Нехай з початку координат вилітає контейнер у формі кулі. Необхідно визначити формулу для опису кута вильоту контейнера, здатного влучити в точку $M(x,y)$. Вважатимемо, що тіло має постійну швидкість v , а гравітація визначається прискоренням земного тяжіння $g=9,81$. Задача формулюється так: під яким кутом α до горизонту необхідно направити контейнер, щоб він потрапив у точку M ?

Для виводу формули розглянемо відомі з механіки рівняння руху точки

$$x = vt \cos \alpha, \quad (7)$$

$$y = vt \sin \alpha - \frac{gt^2}{2}. \quad (8)$$

Тут t – час, v – швидкість. Рівняння (7) описує горизонтальні координати переміщення точки, а рівняння (8) – її вертикальні координати. З рівняння (7) визначимо час t :

$$t = \frac{x}{v \cos \alpha}. \quad (9)$$

Рис. 2. Траєкторія для $\alpha=1.44$; $v_0=22,5$; $H=24$

Далі, підставивши вираз (9) в формулу (8), одержимо:

$$y = \frac{vx \sin \alpha}{v \cos \alpha} - \frac{gx^2}{v^2 \cos^2 \alpha}. \quad (10)$$

Виконаємо тригонометричну підстановку

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha;$$

$$y = x \operatorname{tg} \alpha - \frac{gx^2}{2v^2 \cos^2 \alpha}. \quad (11)$$

Далі, аналогічно, виконаємо підстановку

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha$$

$$y = x \operatorname{tg} \alpha - \frac{gx^2}{2v^2} (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \quad (12)$$

У формулі (12) розкриємо дужки і здійснимо її спрощення

$$0 = -\frac{gx^2}{2v^2}tg^2\alpha + xtg\alpha - \frac{gx^2}{2v^2} - y .(13)$$

Розглядаючи вираз (13) як квадратне рівняння відносно $tg\alpha$, застосуємо формулу визначення коренів цього рівняння

$$tg\alpha = \frac{-x \pm \sqrt{x^2 - \frac{-gx^2}{2v^2}(\frac{-gx^2}{2v^2} - y)}}{2\frac{-gx^2}{2v^2}} .(14)$$

Помножимо чисельник і знаменник на вираз

$-\frac{v^2}{x}$. Потім перенесемо вираз $\frac{v^4}{x^2}$ під знак кореня і одержимо

$$tg\alpha = \frac{v^2 \pm \sqrt{v^4 - g(gx^2 + 2v^2y)}}{gx} .(15)$$

На завершення застосуємо до кожної частини виразу (15) арктангенс

$$arctg\alpha = arctg\frac{v^2 \pm \sqrt{v^4 - g(gx^2 + 2v^2y)}}{gx} (16)$$

В результаті одержано два корені рівняння які визначають описи двох кутів. А саме таких кутів вильоту контейнера, які забезпечують існування спільної точки настільної і навісної траєкторії його руху. При чому спільною буде точка з координатами $M(x,y)$, належна перерізу вікна.

Наведемо фрагмент maple- програми побудови пари траєкторій. Тут використовуються розв'язки диференціальних рівнянь (5).

```
alpha1:=arctan((v0^2 - sqrt(v0^4-g*(g*L^2 + 2*H*v0^2)))/(g*L));
strim1:= plot([x(t,v0,alpha1,m,Cf,rho,S),
y(t,v0,alpha1,m,Cf,rho,S), t=0..2.3],
scaling=CONSTRAINED,
color=blue,thickness=3,linestyle=4);
alpha2:=arctan((v0^2 + sqrt(v0^4-g*(g*L^2 + 2*H*v0^2)))/(g*L));
strim2:= plot([x(t,v0,alpha2,m,Cf,rho,S),
y(t,v0,alpha2,m,Cf,rho,S), t=0..3.5],
scaling=CONSTRAINED,
color=red,thickness=3,linestyle=4);
```

Наведемо результати виконання складеної maple – програми побудови пари траєкторій, точка перетину яких досягне «палаючого» вікна.

Оберемо значення основних параметрів як в попередньому прикладі.

На рис. 3 зображено траєкторії при початковій швидкості вильоту $v0=23$ з кутами вильоту $\alpha1=1.36$ і $\alpha2=1.46$.

А на рис. 4 - при $v0=24$ з кутами $\alpha1=1.45$ і $\alpha2=1.52$.

Рис. 3. Траєкторії при $v0=23$

Рис. 4. Траєкторії при $v0=24$

Слід зазначити, що подвійне влучання у вікно настільною і навісною траєкторіями дозволить більш ефективно гасити пожежу.

Висновки

Одержані результати є корисними і важливими, адже вони дозволяють започаткувати нову тактику гасіння пожеж у багатоповерхових будівлях. Крім одержаних в даній статті результатів, для її реалізації необхідне нове пневматичне обладнання. Для прицільної доставки вогнегасних речовин в осередок пожежі імпульсний вогнегасник повинен забезпечуватись засобами лазерного прицілювання, а також вимірювання кутів та дальноміром.

1. Для моделювання траєкторії доставки контейнера з вогнегасною речовиною до вікон багатоповерхівок доцільно обрати диференціальні рівняння (5). Вони пов'язують головні параметри моделі траєкторії переміщення контейнера з вогнегасною речовиною. Достовірність розв'язків рівнянь перевірено на чисельних прикладах.

2. Для забезпечення існування настільної і навісної траєкторій, які перетинаються в заданій точці, знайдено описи їм відповідних кутів вильоту контейнера (16). Одержано два корені рівняння які визначають описи двох кутів. А саме таких кутів вильоту контейнера, які забезпечують існування спільної точки настільної і навісної траєкторії його руху. При чому спільною буде точка з координатами $M(x,y)$, належна перерізу вікна.

3. Для моделювання траєкторії доставки контейнера у «палаюче» вікно заданої висоти і заданої відстані від імпульсного вогнегасника до стіни було складено *maple* – програму унаочнення моделей.

Список літератури

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи моделювання процесів на ПЕОМ» / Уклад. К. В. Овчинников, О. М. Васілевський, В. С. Маньковська. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 32 с.

2. Стеценко І. В. Моделювання систем: навчальний посібник / І. В. Стеценко. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси : ЧДТУ, 2010. — 399 с. — ISBN: 978-966-402-073-9.

3. Станжицький О. М. Основи математичного моделювання. / Таран С. О., Гординський Л. Д. // Навчальний посібник [Електронний ресурс]. — 2011. — Режим доступу:

<https://www.twirpx.com/file/377862/> (дата звернення: 04.08.2023).

4. Поліванов О. Г. Дослідження розвитку пожеж у багатоповерхових будівлях у містах України / Калиновський А. Я., Шахов С. А., Савельєв Д. І. // *East European Scientific Journal* #8(72), 2021 -22 с. DOI: 10.31618/ESSA.2782-1994.2021.2.72.113

5. Довідник керівника гасіння пожежі / За загальною редакцією Кропивницького В. С. – К.: ТОВ "Літера-Друк", 2016. – 320 с.

6. Wlodkowski P. Teaching Numerical Methods in Engineering with MATHCAD / American Society for Engineering Education. [Електронний ресурс]. — 2006 — Режим доступу: <https://peer.asee.org/teaching-numerical-methods-in-engineering-with-mathcad.pdf> (дата звернення: 04.08.2023).

7. Projectile Motion with Air Resistance (*maple worksheet*) / [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://people.uncw.edu/hermanr/dynamics/projectiles.pdf&ved=2ahUKEwjuitCorsOAAxVCiIsKHcFCGQoQFnoECAsQAg&usg=AOvVaw2SmWW5u4k1MrhC7H26dgk1> (дата звернення: 04.08.2023).

8. Chudinov P., Eltyshv V., Barykin Y. Simple and convenient analytical formulas for studying the projectile motion in midair / *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 40, ne 1, e1308 (2018) DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2017-0145>

9. Rui L. Research on Dynamic Gunnery Problem Solution Based on Exterior Ballistic / Long Z., Yuxiang L., Yu W. // *International Symposium on Advanced Launch Technologies (ISALT 2022)*. *Journal of Physics: Conference Series* 2460 (2023) DOI:10.1088/1742-6596/2460/1/012005

10. Escobar I. Projectile motion revisited: Does the distance between the launcher and the object always increase? / Arribas E., Ramirez-Vazquez R., Belindez A. // *Journal of King Saud University – Science* 34 (2022) 5 p.

11. Majstrenko O. V. , Analytical methods of calculation of powered and passive trajectory of reactive and rocket-assisted projectiles / Prokopenko V. V., Makeev V. I., Ivanyk E. G. // *Радіоелектроніка, інформатика, управління*. 2020. № 2 С. 173 – 182

12. Pincevičius, A., Jonevičius, V., & Baušys, R. (2012). External ballistics task modelling features. *Aviation*, 15(4), 112-116. <https://doi.org/10.3846/16487788.2011.648311>